

GUIA PRÁTICO DE FLUXO ÓBITOS MATERNOS

Este guia orienta os municípios sobre o fluxo de notificação e investigação dos óbitos maternos, destacando a importância do resumo clínico para uma análise técnica precisa e ações de prevenção eficazes. Seu objetivo é fortalecer a vigilância epidemiológica e contribuir para a redução de óbitos evitáveis.

ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA OS RELATÓRIOS

DADOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS:

- Identificação completa do caso;
- Linha do tempo assistencial;
- Fatores de risco identificado;
- Diagrama de causas associadas.

Cada detalhe no resumo clínico faz a diferença na prevenção.

1.

NOTIFICAÇÃO MEDIATA

Todo óbito de mulher em idade fértil (10-49 anos) deve ser notificado semanal via Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).

• Documentos obrigatórios:

- ✓ Declaração de óbito (DO) completa;
- ✓ Resumo Clínico assinado pela equipe (incluindo histórico de pré-natal, complicações e condutas).

GUIA PRÁTICO DE FLUXO ÓBITOS MATERNOS

2.

INVESTIGAÇÃO AMBULATORIAL

Serviços ambulatoriais (atenção básica, urgência e emergência municipais), isto é, onde não ocorre internação da gestante para atendimento, antes e/ou durante a doença que causou a morte.

- ✓ Informações completas sobre o pré-natal de risco habitual e, quando existente, alto risco;
- ✓ Exames realizados;
- ✓ Análise do Cartão da Gestante;
- ✓ Preenchimento da “Ficha de Investigação de Óbito Materno - Ambulatorial”.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Análise de Situação de Saúde

M1

Nº do Caso
LLLL

Ficha de Investigação de Óbito Materno
Serviço de Saúde Ambulatorial

IDENTIFICAÇÃO DA FALECIDA

1 Nome da falecida

2 Nº da Declaração de Óbito Data do óbito

3 Endereço de residência da família (Rua/Praça/Av) Nº Compl

Bairro Distrito/Paróquia Local urbano rural

4 Município de residência UF

5 Tipo de seguro saúde

6 Centro de Saúde PSF/PACS sem cobertura

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

Presquisar em prontuários, fichas e atendimentos, cartão da gestante. Alguns questionários admitem mais de uma resposta. Assinale SR se não há registro sobre a questão.

3.

INVESTIGAÇÃO HOSPITALAR

Onde a falecida foi internada antes ou durante a doença que a levou à morte.

- ✓ Prontuário médico completo;
- ✓ Relatório de atendimento (cronologia dos eventos);
- ✓ Laudos de exames complementares;
- ✓ Preenchimento da “Ficha de Investigação de Óbito Materno - Hospitalar”.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Análise de Situação de Saúde

M2

Nº do Caso
LLLL

Ficha de Investigação de Óbito Materno
Serviço de Saúde Hospitalar

IDENTIFICAÇÃO DA FALECIDA

1 Nome da falecida

2 Nº da Declaração de Óbito Data do óbito

3 Endereço de residência da família (Rua/Praça/Av) Nº Compl

Bairro Distrito/Paróquia Local urbano rural

4 Município de residência UF

5 Tipo de seguro saúde

INTERNÇÃO DA MULHER DURANTE A DOENÇA QUE LEVOU À MORTE

Presquisar registros disponíveis em serviços de saúde sobre a assistência ao parto (maternidade, hospital geral, UBS, SAMU, etc). Esta informação pode ter ocorrido durante o parto ou o aborto ou algum tempo após o parto ou o aborto.

O prazo para conclusão da investigação epidemiológica é de 120 dias após a data do óbito.

Portaria nº1.119, 5 de junho de 2008.

GUIA PRÁTICO DE FLUXO ÓBITOS MATERNOS

4.

ENTREVISTA DOMICILIAR

Realizada pelo município de residência. Coleta informações preferencialmente com pessoa que conviveu com a falecida, que possa fornecer informações claras e detalhadas:

- ✓ Relato do familiar registrado com as próprias palavras do entrevistado;
- ✓ Dados socioeconômicos e ambientais da família;
- ✓ Informações sobre o acesso e qualidade da assistência;
- ✓ Observações do entrevistador sobre aspectos que possam ter influenciado o óbito.
- ✓ Preenchimento da “Ficha de Investigação de Óbito Materno - Entrevista Domiciliar”.

Ficha de Investigação de Óbito Materno

Entrevista domiciliar

IDENTIFICAÇÃO DA FALECIDA	
1 Nome da falecida	
2 N° de Declaração de Óbito	3 Data do óbito
4 Endereço de residência de família (Rua/Travessa)	5 Nº
Bairro	Distrito/Povoado
	Local <input type="checkbox"/> urbano <input type="checkbox"/> rural
6 Município de residência	UF
7 Nº do Cartão SUS	8 Equipe PAC/SPSF
	<input type="checkbox"/> sem cobertura
9 Centro de Saúde/UBS	10 Distrito Sanitário/Administrativo
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO	
11 Nome (dos) entrevistado(s)	
12 Relação com a falecida	<input type="checkbox"/> esposo <input type="checkbox"/> irmã <input type="checkbox"/> outro. Especificar _____
CARACTERÍSTICA DA FALECIDA E DA FAMÍLIA	

5.

FICHA DE COLETA DE DADOS DE LAUDO DE NECROPSIA

- ✓ Transcrição de dados do laudo de necropsia e dos registros disponíveis nos encaminhamentos do corpo ao IML ou SVO.

Ficha de Coleta de Dados de Laudo de Necropsia

Óbito Materno

IDENTIFICAÇÃO DA FALECIDA	
1 Nome da falecida	
2 N° de Declaração de Óbito	3 Data do óbito
4 Número do Laudo de Necropsia	5 Data de emissão do Laudo
Órgão Emissor do Laudo	Município
6 Município de ocorrência do óbito	UF

6.

FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO

Esta ficha tem dupla função: registrar a análise ou fechamento do caso que foi investigado e registrar os dados que serão digitados no módulo da “Investigação do óbito materno” do SIM.

GUIA PRÁTICO DE FLUXO ÓBITOS MATERNOS

- ✓ Um óbito será considerado investigado quando esta ficha estiver completamente preenchida.
- ✓ Para possibilitar uma conclusão mais acertada do caso, todos os dados registrados devem se referir aos dados coletados (corrigidos ou confirmados) durante a investigação.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Análise de Situação de Saúde

Ficha de Investigação de Óbito Materno
Síntese, conclusões e recomendações

IDENTIFICAÇÃO DA FALECIDA

1	Nome da Falecida		
2	Nº da Declaração de Óbito	3	Data do óbito
4		Endereço de residência da família (Rua/Praça/Av.)	
Bairro		Distrito/Povoado	Local <input type="checkbox"/> urbano <input type="checkbox"/> rural
Município de residência da família		UF	
5	Nº do Cartão SUS	6	Equipe/PACS/PSF
7	Centro de Saúde/UBS	8	Distrito Sanitário/Administrativo

Nº do Caso: M5

7. PLANILHA MUNICIPAL DA VIGILÂNCIA DE ÓBITO MATERNO

- ✓ A planilha deve ser identificada pelo nome do município e ano do exercício. Recomenda-se identificar o período da análise na parte superior da planilha, logo abaixo do ano de exercício.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Análise de Situação de Saúde

Planilha Municipal da Vigilância do Óbito Materno

Ano: M6

Município: _____ UF: _____

Número de óbitos de mulheres em idade fértil	Número e proporção de investigados	Número de óbitos maternos
As quatro causas de morte mais frequentes foram:		
Os problemas identificados mais frequentes foram:		
As recomendações mais importantes são:		

Identificação: Para problemas identificados digitar 1- em ou 0- não. Classificação de evitabilidade: utilizar os códigos da Lista Brasileira - LB

Problemas identificados após a investigação:

1. Planejamento familiar	3. Assistência ao parto	5. Assistência no Centro de Saúde/UBS/PSF/PACS	7. Assistência no hospital	9. Causas externas
2. Pré-natal	4. Assistência na maternidade	6. Assistência na urgência/emergência	8. Dificuldades na família	10. Organização do sistema/serviço de saúde

8. ANÁLISE PELO GRUPO TÉCNICO

Composição multidisciplinar: epidemiologistas, médicos (as) obstetras, enfermeiros (as).

- ✓ Revisão documental;
- ✓ Entrevista com equipe assistencial;
- ✓ Classificação da evitabilidade;
- ✓ Após discussão, emissão de relatório conclusivo;
- ✓ Causas básicas e associadas;
- ✓ Recomendações para prevenção.

GUIA PRÁTICO DE FLUXO ÓBITOS MATERNOS

**Manual de Preenchimento
das Fichas de Investigação
do Óbito Materno**

Notifique, investigue, discuta: juntos pela saúde materna!

Endereço: Rua Joaquim Távora, S/N, Heliópolis, Garanhuns - PE. **Telefones:** (87) 3761.8341 **E-mail:** cievsgeres@gmail.com.

Responsável pela Elaboração: Juliana Ramos dos Santos, Apoiadora CIEVS - V Geres; Elane Rafaella Cordeiro Nunes Serafim, Analista em Saúde- V GERES.